

முல்லைக்கலியில் பெண்கள்

கா. பிரியங்கா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், சேர்க்காடு, வேலூர்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233156](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233156)

இலக்கியம் என்பது சமூகத்தின் வெளிப்பாடு. படைப்பாளி தான் கண்டவற்றை, தன் மனதில் பதிந்துள்ளவற்றைப் படைப்பில் வெளிப்படுத்துகிறான். சங்க இலக்கியப் புலவர்களின் படைப்புகள் படைப்பவரின் மனநிலை, படைப்பாக்கச் சூழலின் நிலை, படைப்பில் இடம்பெறுபவரின் மனநிலைகளை எடுத்துரைக்கின்றன. சங்க இலக்கியமான கலித்தொகை ஆயர்களின் வாழ்வியலை எடுத்துரைக்கின்றது. கலித்தொகையின் முல்லைக்கலிப் பாடல்கள் வாழ்வியலுடன் மக்களின் உண்மை நிலைப்பாட்டை விளக்குகின்றன. இந்த ஆய்வானது, முல்லை நில ஒழுக்கத்துடன் முல்லைக்கலிப் பாடல்கள் பொருந்தும் திறத்தையும், முல்லைக்கலியில் இடம்பெறும் கூற்றுகள் வழி புலனாகும் பெண்டிர் நிலைப்பாடு மற்றும் சமூகச் சூழலையும் ஆய்கிறது.

முல்லைத்திணையும் முல்லைக்கலியும்

சங்க இலக்கியத்துள், கலித்தொகைப் பாடல்களின் அமைப்பு சற்று வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறது. ஏனைய பாடல்கள் பெரும்பாலும் கூற்று வடிவில் அமைய, கலித்தொகைப் பாடல்கள் உரையாடல் வடிவில் முன்னிலைப் பேச்சுகளாக அமைந்துள்ளன. ஓரங்க நாடக வடிவமும், இருவர் உரையாடும் வடிவமும் மிகுந்துள்ளது. பாடல்களின் புறஅமைப்பில் காணப்படும் இவ்வேறுபாடானது உட்பொருண்மையிலும் உள்ளது. முல்லை நில ஒழுக்கமாகிய இருத்தலும், இருத்தல் நிமித்தமும் இங்கு வேறு பொருண்மையில் கையாளப்பட்டுள்ளது. தொல்காப்பியர் ஐந்திணைக்குரிய உரிப்பொருள்களைக் குறிப்பிடுகையில், “இருத்தல்” என்பதை முல்லைக்கு உரியதாகுகிறார். இதற்கு இளம்புரணர், “இருத்தலாவது, தலைமகன் வருந்துணையும் ஆற்றியிருத்தல்” (தொல்காப்பியம் -பொருளதிகாரம்-நூற்பா எண்-16) என்றும் நச்சினார்க்கினியர், “இனித்தலைவி, பிரிவுணர்த்தியவழிப் பிரியார் என்றிருத்தலும், பிரிந்தவழிக் குறித்த பருவமன்றென்று தானே கூறலும், பருவம் வருந்துணையும் ஆற்றியிருந்தமை, பின்னர்க் கூறுவனவும் போல்வன இருத்தல் இனிப் பருவங்கண்டு ஆற்றாது கூறுவனவும், தோழி பருவமன்றென்று வற்புறுத்தினவும், தலைவன் பாசறைக்கண் இருந்து உரைத்தனவும் அவைபோல்வனவும் நிமித்தமாகலின் இருத்தல் நிமித்தம்” (தொல்காப்பியம்-பொருளதிகாரம்-நூற்பா எண்-16) என்றும் கூறியுள்ளனர்.

“தலைவனுக்காக தலைவி காத்திருத்தல்” என்பதே ஏனைய முல்லைத் திணைப் பாடல்களில் பொருண்மையாக அமைய முல்லைக்கலியில்,

ஆயர்களின் ஏறுதழுவுதல்

குரவைக் கூத்தாடுதல்

ஏறுதழுவுதலின் வழி வெளிப்படும் களவு, கற்பு வாழ்வு

ஆகியவையே பாடுபொருளாகின்றன. இதனால் தொல்காப்பிய உரிப்பொருள் விதிகள் முல்லைக்கலிக்கு பொருந்தவில்லையே என்ற எண்ணம் உருவாக வாய்ப்புண்டு. தலைவன் - தலைவி - இருத்தல் என்ற பொதுவான நிலைப்பாடானது, ஆயர் - ஆய்ச்சியர் - காத்திருத்தல் (தலைவி - தலைவனுக்காக, தலைவன் - தலைவிக்காக) எனும் பார்வையில் விரிந்துள்ளது. மக்களின் இயல்புவாழ்வை எடுத்துரைக்கும் நோக்கில், பொருண்மையின் வடிவம் வேறுபட்டிருப்பினும் பொருள் மாறுபடாமல் உள்ளது. மேலும், இங்கு குறிஞ்சியின் உரிப்பொருள் (புணர்தல்) மிகுந்துள்ளதையும் காண முடிகிறது. முல்லைக்கலியின் பாடல்கள் ஆயர்குலப் பெண்களின் நிலை மற்றும் வாழ்க்கை முறையைத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன.

முல்லைக்கலிக் காட்டும் பெண்கள் நிலைப்பாடு

முல்லைக்கலியில் பதினேழு பாடல்கள் உள்ளன. அவற்றுள் பதினோரு பாடல்கள் முழுமையும் உரையாடல் வடிவில் உள்ளன. ஆறு பாடல்கள் கூற்று வடிவில் இடையிடையே சில உரையாடல்களைக் கொண்டுள்ளன. இதனடிப்படையில்,

தனிநபர் கூற்று - தலைவி கூற்று - 1 பாடல்

தோழிகூற்று - 1 பாடல்

தலைவன் கூற்று - 1 பாடல்

இருவரிடையே உரையாடல் - தலைவி - தோழி - 7 பாடல்கள்

தலைவன் - பாங்கன் - 1 பாடல்

தலைவி - தலைவன் - 6 பாடல்கள்

என்று பாடல்களைப் பிரித்து இனம் காண முடிகிறது. இவற்றின் வழியாக முல்லைக்கலியின் பெரும்பான்மைக் கூற்றுக் குரியவராக தலைவியினைக் குறிப்பிட முடியும். அடுத்ததாக, தோழியினைக் குறிப்பிடலாம். சங்க கால ஆயர்குல மக்கள் குறிப்பாக பெண்களின் வாழ்வியலானது இவர்களின் கூற்றுகளின் வழியாக அறியப்படுகிறது. இப்பாடல்களில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள பெண்களின் நிலைப்பாட்டை அறிய இந்த ஆய்வானது - தலைவி, தோழி, இதர பெண்கள் மனநிலையை ஆய்கிறது.

தலைவியின் நிலைப்பாடு

சங்க கால பெண்களின் உண்மை நிலையானது மற்ற இலக்கியங்களைக் காட்டிலும், கலித்தொகையில் குறிப்பாக முல்லைக்கலியில் புனைவுகள் ஏது மின்றி இயல்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. முல்லைக்கலி காட்டும் தலைவி ஆயர் குலத்தைச் சேர்ந்தவள். ஒரு குறிப்பிட்ட ஊருக்கு தலைவனாக இருக்கும் சேரிக்கிழவனின் மகளாகவும் (முல்லைக்கலி - 17:6) கன்றினை மேய்ப்பவளாகவும் (முல்லைக்கலி - 16:1), (முல்லைக்கலி - 12:10) மோர் விற்பவளாகவும் (முல்லைக்கலி - 9:6-7) இருக்கிறாள். எனவே, முல்லைக்கலியைப் பொறுத்தவரை தலைவி என்பவள் அரசகுலப் பெண்ணாகவும், ஆயர்குலத்தொழிலை மேற்கொள்ளும் பொது மக்களுள் ஒருவராகவும் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறாள்.

தோற்றம்

யாருடனும் ஒப்பிட முடியாத வனப்பினைக் கொண்டவள் ஆயர்குலப் பெண் என்கிறான், தலைவன். குடப்பாவைக் கொடுக்கும் ஆவினத்துக்கும், மிகுந்த போர்க்குணம் நிறைந்த ஏற்றினுக்கும் பிறந்த இளம் எருதை, வண்டியில் புட்டினால் எவ்வாறு செம்மாந்து செல்லுமோ அதுபோன்ற எழிலுடன் தலைவி நடந்து வருகிறாள்.

அவளின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் வர்ணித்த தலைவன், அவளின் அழகைக் கண்டு அஞ்சிய ஊர்ப்பெண்டிரின் நிலையை,

“யார்க்கும் அணங்காதல் சான்றாள் என்று, ஊர்ப்பெண்டிர் மாங்காய் நறுங்காடி கூட்டுவேம் யாங்கும் எழுநின் கிளையொடு போக” என்று, தத்தம் கொழுநரைப் போகாமல் காத்து, முழுநாளும், வாயில் அடைப்ப, வரும்”

(முல்லைக்கலி 9:22-26)

என்கிறாள். இப்பெண்கள் காதுகளில் பொன்னால் செய்த மகரக் குழைகளை அணிந்துள்ளனர். (முல்லைக்கலி - 3:8) பிடவம், முல்லை, தோன்றி, கொன்றை முதலான பல மலர்களைப் பறித்து அவற்றை தழை, கோதை, இழை - ஆடை, மாலை, அணிகலன்களாக அணிந்துள்ளனர் (முல்லைக்கலி - 2:2-5) என்பதையும் அறியமுடிகிறது.

பழக்கவழக்கங்கள்

மனித இனத்தின் நாகரிக வளர்ச்சியில் முல்லை நில மக்களின் பழக்கவழக்கம் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். நல்லினங்கள் (பசு), புல்லினங்கள் (ஆடு) வளர்க்கும் இனக்குழுக்களாக ஆயர்கள் சுட்டப்படுகின்றனர். இவர்கள் பின்பற்றும் பழக்கவழக்கங்களுள், பெண்களை உள்ளடக்கிய மரபுகளாக சிலவற்றைக் குறிப்பிட இயலும். கற்பு மணம், ஏறுதழுவல், குரவைக்கூத்து நிகழ்த்துதல் முதலானவை இவர்களிடம் இயல்பாகக் காணப்படும் வழக்கமாகும்.

சங்க கால திருமண முறை என்பது எவ்வித சடங்குகளும் இல்லாமலிருந்தது. மனம் ஒத்த தலைமக்கள் இணைவது (களவு மணம்), பெற்றோர் நிகழ்த்தும் திருமணம் (கற்பு மணம்) என்பவை பின்பற்றப்பட்ட காலத்தில், குலத்திற்குள்ளேயே மணத்தை முடிப்பது (அகமணமுறை, பண்பாட்டு மானிடவியல், பக்தவச்சலபாரதி, ப - 380) வீரத்தை ஆதாரமாக வைத்து தலைவனைத்

தேர்ந்தெடுப்பது (தேர்வுத் திருமணம், பண்பாட்டு மானிடவியல், ப - 383) எனும் நிலையினை முல்லைக்கலி எடுத்துரைக்கிறது.

தலைமக்களிடையே வளரும் களவு வாழ்க்கையானது கற்பு நிலையை அடைந்ததை பல பாடல்கள் கூறுகின்றன.

“கொல்லேற்றுக் கோடஞ்சுவானை மறுமையும் புல்லோளே, ஆய மகள்”

(முல்லைக்கலி 3:63-64)

எனும் மனநிலையில் ஆயர்குல பெண்கள் இருந்துள்ளனர். ஏறுதழுவி வெற்றி பெறும் பேராண்மைக் கொண்டவனையே மணக்க வேண்டும் எனும் எண்ணம் கொண்டிருந்துள்ளனர். “ஏறுதழுவல்” என்பது ஆயர்குல வழக்கமாக இருந்துள்ளது. பெண் வீட்டார் தமது வீட்டிலேயே ஏற்றினை வளர்த்து, அவ்வேறுகளை அடக்கும் ஆயருக்கே மகளை மணமுடித்துத் தந்துள்ளனர். ஆயர்குலப் பெண். ஆயர்குலத்தைச் சேர்த்த ஆயரை விரும்பி இருந்தாலும், ஏறு தழுவி வெற்றி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே அவனை தலைவி மணந்துள்ளாள். வெற்றி பெறும் வரையிலும் ஊராரின் அலரைக் கேட்டு துன்பப்பட்டு ஆற்றியிருந்து, வென்ற பின் மகிழ்ந்ததை,

“அலர்செய்து விட்டது இவ்வூர்?

ஒன்றிப் புகரினத்து ஆயமகற்கு -

ஒள்ளிழாய்!

இன்று எவன் என்னை எமர்வொடுப்பது

- அன்றவன்

மிக்குத்தன் மேற்சென்ற செங்காரிக்

கோட்டிடைப்

புக்கக்கால் புக்கது, என் நெஞ்சு!

(முல்லைக்கலி - 5:65-69)

என்ற வரிகளால் பெற முடிகிறது. இவ்வாறு ஏறுதழுவி, பின்னர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த குரவைக்கூத்து ஆடியுள்ளனர். ஏறுதழுவலை தொடர்ந்த நிகழ்வாக குரவைக் கூத்து நிகழ்ந்துள்ளது. (முல்லைக்கலி - 4: 67-68) ஏறுதழுவல் நிகழும் களத்தினை ஆயர்கள்

தயார் செய்து குறிப்பிட்ட காளையை அடக்குபவர், குறிப்பிட்ட பெண்ணைப் பரிசாகப் பெறுவர் என்று முறைப்படி அறிவிக்கின்றனர். களத்தில் பரண் அமைக்கப்பட்டு பரண்களில் பெண்கள் நிற்க, ஆடவர் காளையை அடக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது. மனதால் ஒரு ஆடவனை விரும்பியவள் அவனை தவிர வேறொரு ஆடவனை மணக்க நேரிடும் நிகழ்வை இரண்டாம் மணம் என்று கருதும் நிலை அப்பெண்களிடையே வழக்கத்தில் இருந்துள்ளது. குரவைக் கூத்தில் மன்னனைப் புகழ்வதும் வழக்கமாயிருந்துள்ளது.

சொல் வன்மை

முல்லைக் கலியில் குறிப்பிடப்படும் தலைவியானவள் வீரத்தைப் போற்று பவளாகவும், சொல் வன்மை மிக்கவளாகவும் இருக்கிறாள். தகுந்த நேரத்தில் தலைவனை இடித்துரைப்பது தலைவியின் இயல்பாகிறது. தலைவனும் தலைவியும் உரையாடும் இடங்களில் தலைவியின் சொல்வன்மை வெளிப்படுகிறது. கன்று மேய்க்கச் சென்ற ஒரு பெண்ணை ஒருவன் வழி மறுத்துப் பேச, மனதில் அவனை விரும்பியவளாய், வெளியில் விரும்பாதவள் போல நடத்து கடிந்துரைக்கிறாள்.

“நின்னையான் சொல்லினவும் பேணாய், நிலைஇக்

கனைபெயல் ஏற்றின் தலைசாய்த்து”

(முல்லைக்கலி - 16:13-14)

என்று கடிந்துவிட்டு,

“கலத்தொடு யாஞ் செல்வுழி நாடிப், புலத்தும்

வருவையால் - நாணிலி! நீ

(முல்லைக்கலி - 16:16-17)

என குறியிடமும் கூறிவிட்டு செல்கிறாள். இவை போன்று பல இடங்களில் தலைவி தனது மனநிலையை வெளிப்படையாகக் கூறாமல் மறைமுகமாக கூறி பெற வைக்கிறாள். தலைவனின் செயல்கள் தடுமாறும்

நேரத்தில் அவனை கடிந்துப் பேசுகிறாள். இறுதியாக குறியிடத்தைக் குறிப்பால் உணர்த்துகிறாள். இதனை,

“மலையொடு மார்பு அமைந்த செல்வன் அடியைத்

தலையினால் தொட்டு உற்றேன், சூள்

ஆங்கு உணரார் நேர்ப் அதுபொய்ப்பாய் நீ ஆயின்

தேங்கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம்ஆயர் வேந்தூட்டு அரவத்து, நின் பெண்டிர்

காணாமல்

.....

காஞ்சிக்கீழ்ச் செய்தேம் குறி”

(முல்லைக்கலி - 8:55-63)

என்ற வரிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. தலைவன் செய்த செயல்கள் மீது கோபம் இருப்பினும், கோபத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டு பின்னர், மன்னித்துவிடும் இயல்பு கொண்டவன் தலைவி என்பதை இங்கு நாம் உணரமுடிகிறது.

மலரும் அலரும்

அக வாழ்வில் அலர்தூற்றும் நிகழ்வு களவு வெளிப்படுகையில் நிகழ்கிறது. அலரானது பெருகத் தொடங்கும்போது தலைவியின் மனம், அதிக வருத்தத்தை அடைகிறது. களவை வெளிப்படுத்தும் குறியீடாக இலக்கியங்கள் மலர்களைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. முல்லைக்கலியிலும் மலரின் வழி களவு வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வை தலைவிகூற்றின் வழி அறிய முடிகிறது.

“புல்லினத்து ஆய மகன்குடி வந்ததோர் முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும், மெல்லியால்

கூந்தலுள் பெய்து முடித்தேன் மன் தோழி! யாய்

வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப் போடே

அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா, யாய்நாண அன்னைமுன் வீழ்ந்தன்றுப் பு”

(முல்லைக்கலி - 15:4-9)

என்ற பாடலின் வழி தலைவியானள், தலைவனின் மலரை தமது கூந்தலில் மறைத்து வைக்க, செவிலித்தாயும், தாயும் அம்மலரைக் கண்ட நிகழ்வு விளக்கப்பட்டுள்ளது. முல்லை மலர் சூடுதல் என்ற நிகழ்வு இங்கு களவு வாழ்வில் ஈடுபடுதல் என்ற தகவலைப் பெற வைக்கிறது. மணத்திற்கு முன் முல்லை சூடிய பெண்ணை ஊராரும் பழித்துப் பேசினர். அவர்களின் பழிச்சொல் கொல்லேற்றுச் சினம் போன்று கடுமையாக இருந்ததை தோழி பின்வருமாறு கூறுகிறாள்,

“நறுநுதால் - என்கொல் - ஐங்கூந்தல் உளரச்

சிறுமுல்லை நாரியதற்குக் குறுமறுகி ஒல்லாது உடன்று, எமர்செய்தார், அவன்கொண்ட

கொல்லேறு போலும் கதம்?”

(முல்லைக்கலி - 5:53-56)

ஒவ்வொரு முறையும் ஊராரின் அலரை எண்ணி வருந்திய தலைவி, ஒரு கட்டத்தில் அலரையும், ஆயரையும் எதிர்க்கத் துணிந்து விட்டாள்.

“நெற்றிச் சிவலை நிறைஅழித்தான் நீள்மார்பில்,

செற்றார் கண்சாய யான் சாராது அமைகல்லேன்

பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப, அதுபெரிது உற்றீயாள், ஆயர் மகள்”

(முல்லைக்கலி - 4:65-68)

என்று துணிந்த நிலையையும் காண முடிகிறது. அதே நேரத்தில் ஆடவனின் மாலையைத் தாம் சூடியதை அன்னை அறியும்போது அவரை நினைத்து அஞ்சி காணகத்திற்கு ஓடி ஒளியும் காட்சியும் (கலித்தொகை - 15) பதிவாகியுள்ளது.

இவற்றின் வழியாக தலைவியின் மனநிலை, இங்கு சுட்டப்படும் தலைவியானவள் அரசனின் மகளாக இருந்தாலும், தொழிலை மேற்கொள்ளும் பொதுமக்களுள் ஒருவராக இருந்தாலும் ஆளுமைத்தன்மை நிறைந்தவளாக

காணப்படுகிறாள். தலைவனின் தவறான செயல்பாடுகளை இடித்துரைக்கிறாள். களவு வெளிப்பட்டு அலர் எழும்போது, அவற்றிற்கு அஞ்சுகிறாள். தங்களின் குலம் சார்ந்த பழக்கவழக்கத்தைப் போற்றிப் பின்பற்றுகிறாள். ஏறுதழுவி வெற்றி பெறும் ஆடவனையே கணவனாக ஏற்கிறாள். சமூகக் கட்டமைப்பிற்கு உட்பட்டவளாகக் காணப்படுகிறாள்.

எனவே, முல்லைக்கலி தலைவி ஆளுமைத் தன்மை நிறைந்தவளாக, பண்பாட்டை மதிப்பவளாக, சமூகப் பழக்கவழக்கங்களை ஏற்பவளாக காட்சிப்படுத்தப்படுகிறாள்.

தோழியின் நிலைப்பாடு

அகவாழ்வில் தோழியின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். களவு, கற்பு என இரண்டிலும் தலைவிக்கு துணையாக இருப்பதும், தக்க நேரத்தில் தலைவனை இடித்துரைப்பதும் தோழிதான். முல்லைக்கலியிலும் தோழி இன்றியமையாதவளாக இருக்கிறாள். முல்லைக்கலியில் பெரும்பகுதியான ஏறுதழுவுதல் பற்றிய பாடல்களில், ஏறுதழுவும் நிகழ்வை தலைவிக்கு விளக்கிக் கூறுபவளாகவும், களவு வெளிப்படும்போது தலைவிக்கு ஆறுதல் கூறி ஆற்றுவிப்பவளாகவும் தோழி காட்டப்படுகிறாள். தலைவிக்கு நம்பிக்கைத்தரும் சொற்களைப் பேசி, தலைவனிடம் ஊக்கப்படுத்தும் சொற்களைக் கூறும் அழகிய காட்சி,

“அணிமாலைக் கேள்வன் தருஉமர், ஆயர் மணிமாலை ஊதும் குழல் கடாஅக் களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை விடாஅது நீ கொள்குவை, ஆயின் படாஅகை ஈன்றன ஆயமகள் தோள்”

(முல்லைக்கலி - 1:34-38)

என்ற சுட்டப்பட்டுள்ளது. தலைமக்களது உள்ள உணர்வை புரிந்து கொண்டவளாக, அவர்களின் செயல்பாட்டை அறிந்தவளாக தோழி இருக்கிறாள். தலைவியின் களவு வாழ்க்கையைச் செவிலியிடம் கூறுதல், செவிலி, தாய் மற்றும் குடும்பத்தினரின்

திருமணஓப்புதலைத்தலைவியிடம்கூறுதல், என்ற நிலையிலும் தலைவியின் விருப்பத்தை தலைவனிடம் தெரிவித்தல், தலைவனது உள்ளப் பாங்கைத் தலைவியிடம் தெரிவித்தல் என்ற நிலையிலும் தோழி பொது நிலையிலிருக்கிறாள். தோழியை மையமாகக் கொண்டே களவு, கற்பு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

“மண்ணி மாசற்ற நின் கூழையுள் ஏறு
அவன்
கண்ணி தந்திட்டது எனக் கேட்டுத்
திண்ணிதாத்
தெய்வமால், காட்டிற்று இவட்கு என,
நின்னை அப்
பொய்யில் பொதுவற் கடைசூழ்ந்தார் -
தந்தையோடு
ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு”
(முல்லைக்கலி - 7:31-35)

என்ற பாடல் வழி தோழி தலைவியை ஆறுதல்படுத்துவதை அறியலாம். இவற்றின் வழி தோழியானவள், தலைவியின் உள்ளத்தைக் கணிப்பவள். தலைவி - தலைவன் மற்றும் தலைவி - குடும்பம் ஆகியவற்றிற்கிடையே பாலமாக இருப்பவள். மன உறுதி கொண்டவள், சூழலைச் சமாளிக்கும் திறன் கொண்டவளாகக் காணப்படுகிறாள்.

இதர பெண்களின் நிலைப்பாடு

தலைவி மற்றும் தோழியை அடுத்து முல்லைக்கலியில் இடம்பெறும் பெண்களாக யாய் (செவிலி), தாய் மற்றும் புலைச்சிப் பெண் ஆகியோரைக் குறிப்பிடலாம். செவிலித்தாயின் மூலம் தலைவியின் களவு வாழ்க்கை கண்டறியப்பட்டு, தாயிடம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. களவைக் கண்டறிந்த செவிலித் தாயின் நிலையை,

“..... யாய்நாண
அன்னைமுன் வீழ்ந்தன்று அப்பு
அதனை வினவலும் செய்யாள்,

சினவலும் செய்யாள்

நெருப்புக்கை தொட்டவர் போல விதிர்ந்திட்டு
நீங்கிப் புறங்கடைப் போயினாள்”

(முல்லைக்கலி 15:8-12)

என்று தலைவி கூறுகிறாள். களவை அறியும்போது கோபப்பட்டும், பின்னர் தலைவனின் தகுதி, வீரத்தை அறிந்து மணம் முடிக்க ஏற்பாடு செய்யும் தாயின் மனநிலையை இங்கு காண முடிகிறது.

முல்லைக்கலியில் 17 -வது பாடலில் “புலைத்தி” என்ற சொல் இடம் பெற்றுள்ளது. பனைஓலை நறுக்கினால் பின்னப்பட்டு, வண்ணம் ஊட்டப்பட்ட புட்டிலை செய்து கொடுத்த புலைத்தி என்று தலைவி கூறுகிறாள். அவளது இயல்பு பற்றிய தகவல்கள் ஏதும் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை.

முடிவாக

முல்லைக்கலி ஆயர்குல மக்களின் வாழ்க்கையைப் படம் பிடித்து காட்டுகிறது என்பது உண்மையாகும். பிற நிலத்து தலை மக்களின் களவு-கற்பு மணம் இங்கு வீரத்தின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. வீரம் மிக்க ஆடவரையே பெண்கள் மணம் செய்து கொண்டுள்ளனர், ஏறுதழுவல் என்பது வீரத்தின் பிரதிபலிப்பாக திருமணத்தை நிர்ணயிக்கும் போட்டியாக இருந்துள்ளது. குரவைக் கூத்தாடுவது இவர்களின் வழக்கமாக இருந்துள்ளது. கூத்தினுள் மன்னனைப் போற்றி பாடுவது மரபாக இருந்துள்ளது. முல்லைக்கலி பாடல்களின் வழியாக ஆயர்குலப் பெண்களின் இயல்புகள், பழக்கவழக்கங்கள், மனநிலை ஆகியவை அறியப்பட்டன.

துணை நூற்கள்

1. நச்சினார்க்கினியர் உரை, கலித்தொகை, சைவச்சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிட், முதற்பதிப்பு 1943, 522,

- டி.டி.கே. சாலை, ஆள்வார்ப்பேட்டை, சென்னை.
2. ராஜ்கௌதமன், கலித்தொகை - பரி பாடல் ஒரு விளிம்புநிலை நோக்கு, விடியல் பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு -2011, 88, இந்திரா கார்டன் 4 -வது தெரு, கோயம்புத்தூர்.
3. கௌமாரீஸ்வரி. எஸ் (பதிப்பு), தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் இளம்புரணார்உரை, கௌராஏஜென்சீஸ், 6°16, தோப்பு வேங்கடாசலம் தெரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை.
4. நச்சினார்க்கினியர் உரை, ச.வே.சுப்ரமணியன் (பதிப்பு), முதற்பதிப்பு - 2009, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
5. பக்தவச்சலபாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல், பதிப்பு - 2019, அடையாளம் பதிப்பகம், 120ஷ1, கருபுர் சாலை, புத்தாந்தம் - 621310.